

Comparación del crecimiento de *Phaseolus Vulgaris* en muestras de suelos contaminadas con diésel, tratadas con surfactantes al 4% y 6%

Dalia Alejandra Candelario Morales², Adriana Pérez Castillo³, María Antonieta Toro Falcón¹, Roger Ernesto Tamayo Uribe⁴, Mario José Romellón Cerino¹

¹ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. División de Estudios de Posgrado e Investigación y Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental

² Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento Ciencias Económico Administrativo

³ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación

⁴ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de Ciencias Básicas

Resumen

Se evaluó la eficacia de tres surfactantes de uso doméstico al 4% y al 6% en la remoción de diésel de un suelo contaminado, mediante la técnica de lavado de suelos. Posteriormente, se aplicó compostaje como estrategia de enriquecimiento post-tratamiento. Los resultados mostraron que los tres surfactantes fueron altamente efectivos, logrando una remoción entre el 90% y 96%.

El SUDB Tipo Daroma al 4% presentó el mejor desempeño, con una remoción del 96.6%, seguido por Tepeyac al 6% (94.8%) y Roma al 6% (94.8%). Además, las plántulas cultivadas en suelo tratado con SUDB Tipo Daroma al 4% mostraron un crecimiento de 25 cm y al 6% solo 19 cm. El SUDB Roma al 6% y Tepeyac al 6% su longitud fue de 24 cm.

Abstract

The efficacy of three household surfactants (4% and 6%) in removing diesel from contaminated soil was evaluated using the soil washing technique. Composting was subsequently applied as a post-treatment enrichment strategy. The results showed that all three surfactants were highly effective, achieving removal rates between 90% and 96%.

The 4% Daroma-type SUDB exhibited the best performance, with 96.6% removal rates, followed by 6% Tepeyac (94.8%) and 6% Roma (94.8%). Furthermore, seedlings grown in soil treated with 4% Daroma-type SUDB grew 25 cm, while the 6% SUDB grew only 19 cm. The 6% Roma and 6% Tepeyac SUDBs grew 24 cm in length.

Palabras Clave: agente tensioactivo, eliminación, biodegradabilidad, lixiviación asistida

Keywords: surfactant, elimination, biodegradability, assisted leaching

1. INTRODUCCIÓN

Los suelos contaminados por hidrocarburos como el diésel, representan una problemática persistente en entornos industriales y agrícolas, especialmente en los Estados de nuestro país, que son regiones petroleras terrestres [18]. La contaminación suele originarse por derrames accidentales o problemas en las prácticas operativas, generando impactos negativos sobre el equilibrio ambiental.

En este estudio se evaluó comparativamente el desempeño de tres surfactantes de uso doméstico en barra (SUDB), aplicado a concentraciones del 4% y 6% cada uno, para la remoción de diésel en un suelo orgánico contaminado (tierra negra), bajo condiciones controladas de laboratorio empleando la técnica de Lavado de Suelos [7, 10, 12]. Los resultados obtenidos permitirán identificar el SUDB más eficiente y adecuado conforme a criterios de rendimiento, costo y sostenibilidad. La evidencia técnica encontrada respaldará un desarrollo de posibles soluciones para poder rehabilitar suelos contaminados con HTP's, con base en los criterios que establece el marco regulatorio ambiental vigente en México [1, 2].

2. METODOLOGÍA

Se trabajó con la muestra de suelo contaminado con diésel reportada por Romellón Cerino, M. J. *et al* en 2025 [20]. Se aplicó la misma técnica de lavado de suelos utilizando los 3 surfactantes de uso doméstico en barra (SUDB) que dichos autores reportaron: Tipo Roma, Tipo Daroma y Tipo Tepeyac [3]. Cabe recordar que los 3 SUDB son aniónicos [14, 16 - 18].

Para el proceso de lavado de suelo, se emplearon concentraciones del 4% y al 6% de los SUDB mencionados con anterioridad. El procedimiento experimental usado en esta investigación para el lavado de suelos es el mismo reportado por diversos autores como Romellón Cerino, M. J. *et al* en 2025 [20, 4, 5, 6, 8, 11].

En cuanto a la preparación de las soluciones de los SUDB al 4% y al 6%, se hizo de la misma manera que lo reportado por Romellón Cerino, M. J. *et al* en 2025 [20]. Para lo cual cada SUDB fue previamente rallado y posteriormente se pesó la cantidad requerida para la preparación de la solución. La masa obtenida se incorporó al volumen de agua establecido en la técnica, y se procedió a su disolución manual en una palangana (recipiente) de plástico, asegurando una mezcla homogénea antes de su aplicación (Imagen 1).

Imagen 1. Acondicionamiento de la solución de los SUDB
Fuente: Romellón (2025) [20]

Después de realizado el lavado de suelos con los SUDB a las concentraciones mencionadas con anterioridad, y de haber sido determinada la concentración de diésel con la técnica de grasas y aceites [20] reportada por diversos autores para este diseño experimental, se procedió a realizar las pruebas de germinación de las semillas de *Phaseolus vulgaris* (frijol negro).

Para evaluar el desarrollo del *Phaseolus vulgaris* (frijol negro) en las muestras de suelo lavadas con SUDB, se procedió de la siguiente forma: De cada muestra de suelo lavado con los SUDB a las concentraciones del 4% y 6%, se tomó un kilogramo y se revolvió con un kilogramo de composta. La mezcla de suelo con composta se dejó reposar por 2 semanas, transcurridos ese tiempo a cada muestra se le sembraron 100 semillas de *Phaseolus vulgaris*. Para monitorear el desarrollo y crecimiento en cada muestra de suelo tratado.

Por 30 días naturales se observó el desarrollo de las plántulas una vez germinadas las semillas, el crecimiento de las plántulas fue la variable que se tomó en cuenta y el porcentaje de germinación de las semillas [9, 13, 15, 19].

Una vez terminado el ciclo de observación, se procedió a incorporar a todas las muestras de suelo con *Phaseolus vulgaris* nuevamente al sistema de composta, esto con el propósito de continuar con el tratamiento del suelo, mediante el proceso de compostaje y recuperación de la flora microbiana.

3. RESULTADOS

El porcentaje de remoción de diésel en las muestras de suelo lavadas al 4% con los 3 diferentes tipos de SUDB tuvieron porcentajes de remoción que van del 90.1% al 96.6% (Tabla 1), en cuanto a las muestras lavadas con los SUDB al 6% los porcentajes de remoción fueron del 82.9% al 94.8% (Tabla 5).

Tabla 1. Porcentaje de remoción de diésel de la muestra de suelo lavada con los TUDB al 4%.

Tensoactivo al 4% de Concentración	Concentración de diésel en el suelo después del lavado con el tensoactivo	Concentración de diésel en la muestra de suelo antes del lavado con el tensoactivo	Porcentaje removido de diésel después del tratamiento de lavado de suelos
Tipo Roma	17,369.8 ppm	174,898 ppm	90.1%
Tipo Daroma	5,889.8 ppm		96.6%
Tipo Tepeyac	13,159.74 ppm		92.5%

Se puede ver en la Tabla 2, que las semillas de *Phaseolus vulgaris* sembradas en el suelo lavado con SUDB Tipo Roma al 4% y el Tipo Tepeyac al 4%, durante los 30 días de monitoreo el tallo llegó hasta los 22 cm de largo. En la Tabla 3, podemos observar que las sembradas en el suelo lavado con SUDB Tipo Daroma al 4% se desarrollaron hasta los 25 cm de altura.

Tabla 2. Desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en un suelo lavado con TUDB Tipo Roma al 4%

Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
Día	cm								
1	0	8	3	15	10	22	18	29	22
2	0	9	3	16	12	23	18	30	22
3	0	10	4	17	12	24	19		
4	0	11	5	18	13	25	20		
5	1	12	6	19	14	26	20		
6	2	13	7	20	15	27	21		
7	2	14	9	21	16	28	21		

Tabla 3. Desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en un suelo lavado con TUDB Tipo Daroma al 4%

Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
Día	cm								
1	0	8	6	15	13	22	19	29	25
2	1	9	7	16	14	23	20	30	25
3	1	10	8	17	15	24	21		
4	2	11	9	18	15	25	22		
5	3	12	10	19	16	26	23		
6	4	13	11	20	17	27	24		
7	5	14	12	21	18	28	24		

Tabla 4. Desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en un suelo lavado con TUDB Tipo Tepeyac al 4%

Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
Día	cm								
1	0	8	3	15	10	22	15	29	22
2	0	9	4	16	11	23	16	30	22
3	0	10	5	17	11	24	17		
4	1	11	6	18	12	25	18		
5	2	12	7	19	13	26	19		
6	2	13	8	20	14	27	20		
7	3	14	9	21	15	28	21		

Tabla 5. Porcentaje de remoción de diésel de la muestra de suelo lavada con los TUDB al 6%

Tensoactivo al 6% de Concentración	Concentración de diésel en el suelo después del lavado con el tensoactivo	Concentración de diésel en la muestra de suelo antes del lavado con el tensoactivo	Porcentaje removido de diésel después del tratamiento de lavado de suelos
Tipo Roma	9, 179.9 ppm	174, 898 ppm	94.8%
Tipo Daroma	30, 119.4 ppm		82.8%
Tipo Tepeyac	9, 019.8 ppm		94.8%

En la Tabla 6 podemos observar que las semillas de *Phaseolus vulgaris* sembradas en el suelo lavado con SUDB Tipo Roma al 6% y el Tipo Tepeyac al 6%, durante los 30 días de monitoreo el tallo llegó hasta los 24 cm de largo. En la Tabla 7, podemos observar que las sembradas en el suelo lavado con SUDB Tipo Daroma al 6% se desarrollaron hasta los 19 cm de altura.

Tabla 6. Desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en un suelo lavado con TUDB Tipo Roma al 6%

Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
Día	cm								
1	0	8	4	15	11	22	18	29	23
2	0	9	5	16	12	23	18	30	24
3	0	10	6	17	13	24	19		
4	1	11	7	18	14	25	20		
5	2	12	8	19	15	26	20		
6	2	13	9	20	16	27	21		
7	3	14	10	21	17	28	22		

Tabla 7. Desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en un suelo lavado con TUDB Tipo Daroma al 6%

Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
Día	cm								
1	0	8	2	15	8	22	13	29	19
2	0	9	3	16	9	23	13	30	19
3	0	10	4	17	10	24	14		
4	0	11	5	18	10	25	15		
5	1	12	5	19	11	26	16		
6	1	13	6	20	12	27	17		
7	1	14	7	21	13	28	18		

Tabla 8. Desarrollo de *Phaseolus vulgaris* en un suelo lavado con TUDB Tipo Tepeyac al 6%

Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
Día	cm								
1	0	8	6	15	13	22	18	29	24
2	0	9	7	16	14	23	19	30	24
3	1	10	8	17	15	24	20		
4	2	11	9	18	15	25	20		
5	3	12	10	19	16	26	21		
6	4	13	11	20	17	27	22		
7	5	14	12	21	18	28	23		

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El tratamiento fisicoquímico de lavado de suelos mediante la aplicación de 3 (SUDB) surfactantes de uso doméstico en barra (Tipo Roma, Tipo Daroma y Tipo Tepeyac) en concentraciones del 4% y 6%, demostró una alta eficiencia en la remoción de diésel residual en una muestra de suelo orgánico contaminado. Los resultados

preliminares indican porcentajes de remoción que oscilan entre el 90% y el 96.6% lo que confirma el potencial de estos para desprender y movilizar compuestos hidrocarbonados, favoreciendo su extracción del suelo.

Romellón, *et al* en 2025 [20] reportaron una remoción de diésel del 93.3% a una concentración del 2% de SUDB Tipo Roma y nosotros obtuvimos al 4% una remoción del 90.1% y al 6% una remoción del 94.8%.

Para el caso del SUDB Tipo Daroma usándolo al 4% se obtuvo una remoción del 96.6% y al 6% se obtuvo una remoción de diésel del 82.8%. Mientras que Romellón, *et al* en 2025 [20] trabajándolo al 2% obtuvieron una remoción de diésel del 95.9%.

El SUDB tipo Tepeyac al 4% removió diésel a un porcentaje del 92.5, mientras que al 6% removió un 94.8%. Romellón, *et al* en 2025 [20] usando el Tepeyac al 2% obtuvieron un 94% de remoción.

Tomando en cuenta que todas las muestras son en base húmeda, se recomienda repetir el experimento en todos los casos en base seca, para tener la certeza de las concentraciones iniciales de diésel y las concentraciones finales, y poder eliminar el factor humedad.

El desarrollo reportado por Romellón, *et al* en 2025 [20] de las plántulas de *Phaseolus vulgaris* del suelo lavado con el SUDB Tipo Daroma al 2% crecieron un total de 25 cm, en comparación con los 25 cm al 4% y con los 19 cm al 6% obtenido por nuestro proyecto, podemos observar que si incrementamos el porcentaje de SUDB afecta el crecimiento de las plántulas.

Romellón, *et al* en 2025 [20] reportaron en cuanto a las muestras de suelo lavada con SUDB Tipo Tepeyac al 2% y Tipo Roma al 2%, una longitud de plántulas de 21 cm a 25 cm. Mientras que nuestros resultados dieron en SUDB Tipo Roma al 4% y el Tipo Tepeyac al 4% hasta 22 cm de largo y en el SUDB Tipo Roma al 6% y el Tipo Tepeyac al 6% una longitud de 24 cm.

Podemos observar que el mejor porcentaje de SUDB es el del 4% con tipo Daroma y al 6% con el tipo Tepeyac.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto “EVALUACION DE SURFACTANTES EN BARRA DE USO DOMESTICOS PARA LA RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS” Clave 19935.24-P financiado por el Tecnológico Nacional de México (TecNM), a través de la Convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Convocatoria 2024.

Así mismo agradecemos el apoyo técnico brindado por el Laboratorio Nacional Conahcyt de Agua Limpia y Saneamiento (LANALIMSA).

REFERENCIAS

- [1] Artechí García, María Fernanda; Aguilar Cruz, José Manuel; Zapata Noriega, José Antonio; Del Ángel Maya, Flor Elena; Romellón Cerino, Mario José. (2024) Estimación de la eficiencia de remoción de diésel en un suelo contaminado, usando un surfactante sólido granular de uso doméstico al 2% y 4%. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, Número 1. Enero-Marzo. ISSN: 2007-4786

- [2] Mata Guadarrama, M. A. (2023). Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos pesados utilizando biosurfactantes y surfactantes químicos (Master's thesis, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información.).
- [3] Riojas González, HH, Torres Bustillos, LG, Mondaca Fernández, I., Balderas Cortes, JDJ, & Gortáres Moroyoqui, P. (2010). Efectos de los surfactantes en la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. *Química Viva*, 9 (3),120-145. [fecha de Consulta 29 de Octubre de 2023]. ISSN: . Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86315692003>
- [4] Romellón Cerino, Julio Cesar; Ángeles Guzmán, Casandra; Tamayo Uribe, Roger; Martínez Vichel, Guadalupe; Romellón Cerino, Mario Jose. (2023). Tensoactivo sólido de uso doméstico al 6% y 8%, para el lavado de suelos contaminados con diésel. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 15, Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [5] Romellón Cerino, Mario José; Vázquez González, María Berzabe; Romellón Cerino, Julio Cesar; Magaña Flores, Anel; Cardenas Valdez, Ana Fabiola (2020). Determinación de la eficiencia de un surfactante líquido de uso doméstico para remover hidrocarburos de un suelo contaminado. *Universita Ciencia. Revista electrónica de Investigación de la Universidad de Xalapa*. Año 9, Número 26. Septiembre-Diciembre 2020. ISSN 2007-3917. Xalapa, Veracruz, México.
- [6] Ruíz Moreno, Amalia Xiutlhalzin (2018). Tesis de Maestría: Surfactantes domésticos (líquidos) en la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos. *Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Villahermosa*. Villahermosa, Tabasco, México.
- [7] Volke Sepúlveda, Tania y Antonio Velasco, Juan (2002). *Tecnologías de remediación para suelos contaminados*. INE-SEMARNAT.México. ISBN: 968-817-557-9
- [8] Romellón Cerino, Julio Cesar; Vázquez González, María Berzabe; Toro Falcón, María Antonieta; Martínez Vichel, Guadalupe; Romellón Cerino, Mario José. (2024) Comparación de surfactantes sólidos de uso doméstico en el lavado de suelos contaminados por diésel. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, Número 2. Abril-Junio. ISSN: 2007-4786.
- [9] Jiménez Gil, Antonio; Romellón Cerino, Julio Cesar; Vázquez González, María Berzabe, Toro Falcón, María Antonieta; Romellón Cerino, Mario José. (2024) Evaluación del crecimiento de *phaseolus vulgaris* en un suelo lavado con surfactantes en barra de uso doméstico. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786
- [10] Gómez Córdova, Eduardo; Jiménez Gil, Antonio; Romellón Cerino, Julio Cesar; Arcos Velasco, Juan Carlos; Romellón Cerino, Mario José. (2024). Tratamiento experimental con la técnica de lavado de suelo empleando un surfactante sólido de uso doméstico para la recuperación de suelo contaminado con diésel. *Mentes Diversas y Soluciones Integrales en las Ingenierías-CDMX 2024*. Editorial. Academia Journals. Libro Online 979-8-89020-096-9. Cd de México, México.
- [11] Jiménez Gil, Antonio; Vázquez González, María Berzabe; Toro Falcón, María Antonieta; Reyes Osorio, José; Romellón Cerino, Mario José. *Physicochemical treatment of diesel-contaminated soil using a washing technique with solid bar surfactants*. *Mentes Diversas y Soluciones Integrales en las Ingenierías-CDMX 2024*. Editorial. Academia Journals. Libro Online 979-8-89020-096-9. Cd de México, México.
- [12] Ruíz Moreno, Amalia Xiutlhalzin; Fraire Vázquez, Azucena del Rosario; Vázquez González, María Berzabe; Romellón Cerino, Mario José. (2017) Evaluación de surfactantes líquidos como técnica de remediación de suelos contaminados por hidrocarburos. *Aplicación del Saber: Casos y experiencias*, Vol. 3. Tabasco 2017. Academia Journals, Libro Digital ISBN 978-1-939982-16-2. Villahermosa, Tabasco, México.
- [13] Del Ángel Maya, Flor Elena; Zapata Noriega, José Antonio; Lazo Priego, Gabriela; López Chan, Jorge; Romellón Cerino, Mario José. (2024). Recuperación de un suelo contaminado con diesel, usando surfactantes sólidos de uso doméstico. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, No. 2. ISSN: 2007-4786. Páginas 536-568. México.
- [14] Romellón Cerino, Mario José; Pérez Castillo, Adriana; Díaz Villanueva, Félix; Sánchez Marín, Loyda; Gómez Córdova, Eduardo. (2024) Remoción de diésel de un suelo contaminado usando un tensoactivo sólido (granular) de uso doméstico al 10% y al 12%. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 16, No. 1. ISSN: 2007-4786. Páginas 422-427. México.
- [15] Romellón Cerino, Mario José; Romellón Cerino, Julio César; Arias Peregrino, Víctor Manuel; Villanueva Guzmán, Jorge Cein; Díaz Villanueva, Félix. (2024). ESTIMATING THE EFFICIENCY OF A SOLID SURFACTANT FOR DOMESTIC USE IN THE REMOVAL OF DIESEL IN A CONTAMINATED SOIL. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 7, 2120-2140. Retrieved from <https://jicrcr.com/index.php/jicrcr/article/view/1364>
- [16] Falcón, M. A. T., Cerino, M. J. R., González, M. B. V., Bernal, K. Z., & Cerino, J. C. R. (2024). Tratamiento fisicoquímico-biológico con tensoactivos y composta para remediar suelos contaminados con hidrocarburos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 10660-10682.
- [17] Silván Emeterio, Clemente; Del Ángel Maya, Flor Elena; Díaz Villanueva, Félix; Tamayo Uribe, Roger Ernesto; Romellón Cerino, Mario José. (2025) Valoración de 3 surfactantes en barra de uso doméstico para recuperar suelos contaminados con hidrocarburos. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 17, No. 3. ISSN: 2007-4786. Páginas 1262-1269. México.
- [18] Ovando Lozano, Miguel Ángel; Gómez Córdova, Eduardo; Pérez Castillo, Adriana; Ángeles Guzmán, Casandra; Romellón Cerino, Mario José. (2025) Encuesta sobre el conocimiento del lavado de suelos con surfactantes de uso doméstico a estudiantes del TecNM-ITVH. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 17, No. 1. ISSN: 2007-4786. Páginas 522-530. México.

- [19] Toro Falcón, María Antonieta; Vázquez González, María Berzabe; Zacarias Bernal, Kleber; Romellón Cerino, Julio Cesar; Romellón Cerino, Mario José. (2025). Comparación de 2 tensoactivos sólidos en barra de tipo doméstico usados para la remediación de hidrocarburos de un suelo contaminado. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. Vol. 17, No. 1. ISSN: 2007-4786. Páginas 229-233. México.
- [20] Romellón Cerino, Mario José; Candelario Morales, Dalia Alejandra; Aguilar Cruz, José Manuel; Ochoa Hernández, Sixto; Rodríguez Ramírez, Pedro. (2025). Desempeño de 3 tensoactivos en barra al 2% en el lavado de suelos contaminados con diésel.

Correo de autor de correspondencia: mjrcerino@gmail.com; mario.rc@villahermosa.tecnm.mx